

PROCESSO DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA AOS RECÉM-NASCIDOS COM SÍFILIS CONGÊNITA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

NURSING PROCESS IN CARE FOR NEWBORNS WITH CONGENITAL SYPHILIS: AN EXPERIENCE REPORT

PROCESO DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN A LOS RECIÉN NACIDOS CON SÍFILIS CONGÉNITA: RELATO DE EXPERIENCIA

Victor Augusto Fontenelle Ramos Monteiro

Acadêmico de Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: vaframosm@aluno.uespi.br | ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0214-0068>

Denize da Rocha Gomes Dias

Enfermeira. Graduada pela Faculdade Santo Agostinho. Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: denizergd@gmail.com | ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-5972-3075>

Maria Bernadete Borges Barroso Cunha

Enfermeira. Especialista em Neonatologia e Pediatria pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Graduada pela Faculdade Maurício de Nassau. Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: enfabernadete@icloud.com | ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6845-2780>

Salete Cruz Ferreira

Enfermeira. Graduada pela Faculdade Associação de Ensino Superior do Piauí (AESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: saleteitana@gmail.com | ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4976-0544>

Maria Eliane Martins Oliveira da Rocha

Enfermeira. Doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto Fernandes Figueira (IFF/FIOCRUZ). Docente da Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: mariaeliane@ccs.uespi.br | ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7743-6107>

PROCESSO DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA AOS RECÉM-NASCIDOS COM SÍFILIS CONGÊNITA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

NURSING PROCESS IN CARE FOR NEWBORNS WITH CONGENITAL SYPHILIS: AN EXPERIENCE REPORT

PROCESO DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN A LOS RECIÉN NACIDOS CON SÍFILIS CONGÉNITA: RELATO DE EXPERIENCIA

RESUMO

Objetivo: Relatar a experiência da aplicação do Processo de Enfermagem na assistência ao recém-nascido com sífilis congênita, destacando a relevância da sistematização e da integralidade do cuidado. **Metodologia:** Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido em uma maternidade de referência no estado do Piauí, no período de dezembro de 2025 a março de 2026, vinculado a um projeto de extensão em atenção neonatal. A prática assistencial foi estruturada a partir da observação participante e da aplicação das etapas do Processo de Enfermagem. **Resultados:** A abordagem sistematizada viabilizou a identificação precoce das necessidades da díade mãe-filho, o planejamento de intervenções individualizadas, a implementação de cuidados contínuos e a avaliação dinâmica das ações. Evidenciou-se a relevância da educação em saúde, do fortalecimento do vínculo materno-infantil e da articulação multiprofissional para a eficácia do plano de cuidados. **Conclusão:** A sistematização da assistência qualifica o cuidado neonatal, promovendo segurança, continuidade do tratamento e melhor adesão terapêutica, além de fortalecer as ações de prevenção e controle da sífilis congênita. **Palavras-chave:** Sífilis Congênita; Neonatologia; Enfermagem Neonatal; Processo de Enfermagem; Cuidados de Enfermagem.

ABSTRACT

Objective: To report the experience of applying the Nursing Process in the care for newborns with congenital syphilis, highlighting the relevance of systematization and comprehensiveness of care. **Methodology:** Descriptive study, an experience report type, developed in a reference maternity hospital in the state of Piauí, from December 2025 to March 2026, linked to an extension project in neonatal care. The care practice was structured based on participant observation and the application of the Nursing Process stages. **Results:** The systematized approach enabled the early identification of the needs of the mother-infant dyad, the planning of individualized interventions, the implementation of continuous care, and the dynamic evaluation of actions. The relevance of health education, the strengthening of the mother-infant bond, and multiprofessional articulation for the effectiveness of the care plan

was evidenced. **Conclusion:** The systematization of care qualifies neonatal care, promoting safety, continuity of treatment, and better therapeutic adherence, in addition to strengthening prevention and control actions for congenital syphilis.

Keywords: Syphilis, Congenital; Neonatology; Neonatal Nursing; Nursing Process; Nursing Care.

RESUMEN

Objetivo: Relatar la experiencia de la aplicación del Proceso de Enfermería en la atención al recién nacido con sífilis congénita, destacando la relevancia de la sistematización y de la integralidad del cuidado. **Metodología:** Estudio descriptivo, del tipo relato de experiencia, desarrollado en una maternidad de referencia en el estado de Piauí, en el período de diciembre de 2025 a marzo de 2026, vinculado a un proyecto de extensión en atención neonatal. La práctica asistencial se estructuró a partir de la observación participante y de la aplicación de las etapas del Proceso de Enfermería. **Resultados:** El enfoque sistematizado viabilizó la identificación temprana de las necesidades de la díada madre-hijo, la planificación de intervenciones individualizadas, la implementación de cuidados continuos y la evaluación dinámica de las acciones. Se evidenció la relevancia de la educación en salud, del fortalecimiento del vínculo materno-infantil y de la articulación multiprofesional para la eficacia del plan de cuidados. **Conclusión:** La sistematización de la asistencia cualifica el cuidado neonatal, promoviendo la seguridad, la continuidad del tratamiento y una mejor adhesión terapéutica, además de fortalecer las acciones de prevención y control de la sífilis congénita.

Palabras clave: Sífilis Congénita; Neonatología; Enfermería Neonatal; Proceso de Enfermería; Atención de Enfermería.

1. INTRODUÇÃO

A sífilis congênita configura-se como um agravo evitável que persiste como um importante desafio para a saúde pública. A sua ocorrência evidencia fragilidades na assistência pré-natal e na condução dos casos durante a gestação. Soma-se a isso a dificuldade de tratamento do casal, o que favorece a recontaminação da gestante devido, frequentemente, à baixa participação do parceiro. Como aponta Rocha (2021), o não reconhecimento da doença e a negação ao tratamento comprometem a qualidade do cuidado pré-natal, favorecendo a reinfecção e a transmissão vertical, além de impactar negativamente o relacionamento conjugal.

Observa-se, nas últimas décadas, um aumento expressivo no número de casos, o que reforça a relevância epidemiológica do agravo. A transmissão vertical do *Treponema pallidum*, agente etiológico da doença, pode ocorrer em diferentes momentos do período

gestacional, resultando em repercussões clínicas que variam desde manifestações assintomáticas até quadros graves com comprometimento sistêmico do recém-nascido (RN), associados a elevados índices de morbidade e mortalidade (Domingues; Leal, 2016; Raimundo et al., 2025). Sob essa perspectiva, a doença pode ser classificada em precoce ou tardia. A forma precoce apresenta manifestações clínicas que surgem, em geral, nos primeiros meses de vida, podendo acometer o sistema nervoso central e ocasionar agravos como meningite, além de alterações como hiperbilirrubinemia, linfadenopatia e colestase. Na ausência de tratamento materno adequado, a infecção pode resultar em desfechos desfavoráveis, como a natimortalidade. Apesar do aumento da incidência em âmbito global, a detecção e o tratamento precoces permanecem como estratégias fundamentais para o controle da patologia (Maqwar; Alalawi, 2024).

Diante desse cenário, o cuidado ao RN com suspeita ou diagnóstico de sífilis congênita requer uma abordagem qualificada, contínua e fundamentada em protocolos institucionais e nas diretrizes do Ministério da Saúde. A equipe de enfermagem desempenha papel central nesse contexto, pois atua diretamente no monitoramento clínico, na execução da terapêutica, na promoção do vínculo e na educação em saúde. Esta última intervenção assume relevância tanto para o cuidado imediato ao binômio mãe-filho quanto para a prevenção de agravos em gestações futuras (Brasil, 2026).

Para organizar essa prática profissional, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), operacionalizada por meio do Processo de Enfermagem (PE), constitui-se como instrumento metodológico essencial. O PE possibilita a estruturação do cuidado de forma lógica e individualizada, elementos indispensáveis para uma assistência humanizada e integral. As suas etapas — coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem — favorecem a identificação das necessidades do paciente e subsidiam a tomada de decisões clínicas fundamentadas (Nascimento et al., 2021; COFEN, 2024).

Além disso, ressalta-se a importância do cuidado integral, que transcende a dimensão biológica e incorpora aspectos emocionais, sociais e relacionais. No contexto neonatal, a participação ativa da família é fundamental para o desenvolvimento saudável do RN. Essa visão holística alinha-se à Teoria das Necessidades Humanas Básicas, proposta por Wanda de

Aguiar Horta, que fundamenta a operacionalização do PE e orienta a prática assistencial centrada no ser humano em sua totalidade (Renghea et al., 2023; Gadelha et al., 2024).

Alinhado a essas premissas, este estudo tem como objetivo relatar a experiência da aplicação do Processo de Enfermagem no cuidado ao RN com sífilis congênita, enfatizando a relevância da sistematização da prática e da integralidade da assistência.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido a partir da vivência assistencial em uma maternidade pública de referência no estado do Piauí, voltada ao atendimento de gestantes e recém-nascidos (RN) de baixo e alto risco. As atividades foram desenvolvidas no período de dezembro de 2025 a março de 2026, no âmbito do Projeto de Extensão "Atenção ao Neonato", vinculado à Universidade Estadual do Piauí (UESPI) em parceria com a referida instituição hospitalar. O projeto visava estimular a aplicabilidade do Processo de Enfermagem (PE) e a qualificação dos cuidados neonatais, com imersão prática diária de cinco horas, totalizando uma carga horária de 25 horas semanais.

A construção deste relato fundamentou-se na observação participante, na análise reflexiva das práticas assistenciais e na utilização do PE como instrumento norteador do cuidado. Essa abordagem metodológica alinha-se aos pressupostos de Monteiro e Silva (2026), que caracterizam o relato de experiência como uma modalidade de produção científica direcionada à descrição e sistematização de vivências práticas em contextos específicos, prescindindo de testagem de hipóteses ou do emprego de análises estatísticas inferenciais.

A experiência descrita compreende o acompanhamento de RNs com diagnóstico de sífilis congênita durante o período de internação neonatal, especificamente a partir do pós-parto imediato e durante a permanência no setor de Alojamento Conjunto (ALCON). O foco da descrição reside na organização e sistematização do cuidado fundamentado na prática da enfermagem.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A apresentação da vivência foi estruturada em eixos temáticos que destacam as etapas do Processo de Enfermagem (PE), demonstrando como a sistematização viabilizou a reavaliação e a organização do cuidado de forma reflexiva.

3.1 Investigação Epidemiológica e Admissão Neonatal

O cuidado ao recém-nascido (RN) com sífilis congênita (SC) inicia-se de forma sistematizada desde a sua admissão no Alojamento Conjunto (ALCON). Essa admissão geralmente está associada à identificação de um histórico materno sugestivo de infecção sífilítica durante a gestação, sobretudo em cenários de tratamento ausente, inadequado ou incompleto. Diante do diagnóstico médico de SC, a equipe de enfermagem assume um papel central na coordenação da assistência, atuando de forma integrada com a equipe multiprofissional.

A suspeita diagnóstica é frequentemente estabelecida mediante a análise da caderneta da gestante, documento no qual se verificam os registros indicativos da doença e as possíveis lacunas na abordagem terapêutica. Na ausência desse documento, a investigação clínica e epidemiológica torna-se ainda mais imperativa, considerando a possibilidade de infecção materna não tratada ou negligenciada.

Perante a suspeita, a equipe médica solicita exames laboratoriais específicos, como o *Venereal Disease Research Laboratory* (VDRL), cuja coleta é realizada pela equipe de enfermagem em conformidade com os protocolos institucionais. Adicionalmente, os testes rápidos realizados na admissão da parturiente possibilitam o diagnóstico oportuno, favorecendo a adoção precoce de condutas assistenciais ainda no período periparto.

3.2 Aplicabilidade do Processo de Enfermagem e Raciocínio Clínico

Com a confirmação dos resultados laboratoriais, dá-se início à primeira etapa do PE: a coleta de dados de enfermagem, realizada de forma abrangente e estruturada. Essa etapa contempla a obtenção de informações maternas relevantes, as condições do nascimento e uma avaliação clínica minuciosa do RN, incluindo o exame físico completo no sentido céfalo-caudal. Ademais, ocorre a articulação com a equipe multiprofissional (composta por

enfermeiros, médicos, psicólogos e assistentes sociais) para alinhar condutas e promover uma abordagem integral. Isso inclui a comunicação empática à mãe sobre a condição clínica do neonato e as orientações sobre o tratamento conjugal, quando indicado.

Este momento inicial mostrou-se fundamental para a construção de um raciocínio clínico consistente, permitindo identificar as necessidades reais e potenciais da díade mãe-filho. A partir da análise criteriosa dos dados, foram estabelecidos os Diagnósticos de Enfermagem (DE) que subsidiaram o planejamento assistencial, fundamentado na taxonomia da NANDA-Internacional (2023). Destacaram-se os seguintes DE: *Risco de infecção*, *Padrão de nutrição do lactente ineficaz*, *Termorregulação ineficaz*, *Risco de vínculo paternal-filial prejudicado* e *Conhecimento deficiente da genitora*.

O planejamento da assistência foi elaborado de maneira individualizada, priorizando intervenções voltadas à manutenção da estabilidade clínica do RN e à prevenção de complicações. As ações planejadas englobaram a monitorização contínua dos sinais vitais, a vigilância de manifestações clínicas associadas à SC, o acompanhamento do padrão alimentar e a administração rigorosa da terapêutica prescrita. Paralelamente, implementaram-se estratégias voltadas ao cuidado materno, reconhecendo a puérpera como elemento central no processo terapêutico. A educação em saúde constituiu-se como eixo fundamental da assistência, abordando o estado clínico do RN, a importância da adesão ao tratamento e a necessidade de seguimento ambulatorial após a alta hospitalar, por meio de orientações claras, acessíveis e compatíveis com o nível de compreensão da mulher.

Na etapa de implementação, os profissionais de enfermagem executaram as intervenções de forma contínua e humanizada. O cuidado prestado extrapolou a dimensão técnico-procedimental, incorporando práticas de acolhimento, escuta qualificada e apoio emocional. A presença constante da equipe junto às mães mitigou sentimentos de insegurança e fortaleceu o vínculo materno-infantil. O tratamento da SC seguiu o protocolo estabelecido, com duração de dez dias. Durante esse período, realizou-se a monitorização rigorosa dos parâmetros clínicos antes, durante e após a administração da medicação, garantindo a segurança do paciente sob estrito sigilo e ética profissional.

A etapa de avaliação configurou-se como um processo contínuo e dinâmico, permitindo a adequação do plano de cuidados conforme a evolução clínica do RN. A

observação sistemática possibilitou identificar respostas favoráveis às intervenções, bem como a necessidade de ajustes na assistência, os quais eram prontamente comunicados aos demais profissionais, assegurando a continuidade do cuidado.

3.3 A Documentação do Cuidado e o Sigilo Profissional

Nesse cenário, destacou-se a relevância do registro sistemático das ações por meio do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), no qual foram inseridas as informações referentes às condições clínicas do RN, aos diagnósticos estabelecidos, às intervenções executadas e à evolução do quadro. Este instrumento viabilizou a organização das informações de maneira clara, contribuindo diretamente para a continuidade da assistência.

O PE era atualizado a cada turno, sendo construído com base na avaliação clínica realizada após a visita à beira do leito. As intercorrências e aspectos relevantes (como flutuações nos sinais vitais e dúvidas da mãe) foram devidamente registrados nas anotações de enfermagem, ampliando a compreensão sobre a evolução do paciente. Diante do diagnóstico de SC, todas as informações foram manejadas com rigoroso sigilo profissional, garantindo a confidencialidade dos dados e o respeito à privacidade da família, em estrita consonância com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

Essa dinâmica de registro favoreceu a comunicação interprofissional e assegurou a continuidade do cuidado ao longo dos turnos. Ademais, a documentação adequada das práticas assistenciais conferiu respaldo ético e legal à atuação da enfermagem, evidenciando uma prática fundamentada em evidências científicas, responsabilidade e compromisso com a dignidade humana.

4. CONCLUSÃO

A experiência relatada evidenciou que a aplicação do Processo de Enfermagem (PE) constitui um pilar fundamental para a organização, qualificação e continuidade do cuidado ao recém-nascido com sífilis congênita. A utilização sistemática das suas etapas viabilizou a identificação precoce de necessidades terapêuticas, o planejamento de intervenções individualizadas e a avaliação contínua das ações. Esse encadeamento metodológico

contribuiu diretamente para a segurança da díade mãe-filho e para a eficácia das condutas adotadas no cenário neonatal.

Destaca-se, ademais, a relevância da integralidade da assistência, que transcende os aspectos clínicos do neonato ao incorporar as dimensões emocionais, sociais e educativas. A inclusão da mãe como sujeito ativo no processo, aliada à articulação interprofissional e às ações de educação em saúde, mostrou-se essencial para o fortalecimento do vínculo materno-infantil, para a adesão terapêutica e para o seguimento ambulatorial após a alta hospitalar.

Por fim, a vivência no projeto de extensão universitária demonstrou que a prática da enfermagem, quando ancorada em preceitos científicos, éticos e sistematizados, contribui significativamente para o enfrentamento de agravos evitáveis e de alto impacto na saúde pública. Portanto, reitera-se a importância de consolidar o PE como instrumento de transformação e qualificação profissional, bem como a necessidade de fortalecer as políticas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento oportuno da sífilis, visando a excelência na atenção materno-infantil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sífilis congênita**. Brasília: Ministério da Saúde, 2026.
Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sifilis/gestantes/congenita>. Acesso em: 18 abr. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Resolução COFEN nº 736, de 17 de janeiro de 2024. Dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem. **Diário Oficial da União**, Brasília, 2024. Disponível em:

<https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/>. Acesso em: 18 abr. 2026.

DOMINGUES, R. M. S. M.; LEAL, M. C. Incidência de sífilis congênita e fatores associados à transmissão vertical da sífilis: dados do estudo Nascer no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 32, p. e00082415, 2016.

GADELHA, G. G. R. S. et al. Impacto do processo de enfermagem (PE) na saúde do paciente. **Revista Foco**, v. 17, n. 11, p. e6590, 2024.

MAQWAR, Z. B.; ALALAWI, A. S. Congenital syphilis: a case report presenting a rare clinical manifestation in two-month-old newborn in Bahrain. **Cureus**, v. 16, n. 3, 2024.

MONTEIRO, V. A. F. R.; SILVA, M. R. B. Contribuições do estágio extracurricular em pesquisa sobre leishmanioses para a formação acadêmica em enfermagem. **Revista Piauiense de Enfermagem**, v. 2, n. 2, 2026.

NASCIMENTO, J. M. F. et al. Sistematização da assistência de enfermagem à criança com sífilis congênita: relato de experiência. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 10, p. e8937, 2021.

RAIMUNDO, D. M. L. et al. Sífilis congênita: análise de tendência temporal e projeção de casos. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 38, p. eAPE0003054, 2025.

RENGHEA, A. et al. "Comprehensive Care" concept in nursing: systematic review. **Investigación y Educación en Enfermería**, v. 40, n. 3, p. e05, 2023.

ROCHA, M. E. M. O. da. **Sífilis gestacional e congênita na Atenção Básica: olhares de mulheres e profissionais de saúde acerca do cuidado**. 2021. 212 f. Tese (Doutorado em Saúde da Criança e da Mulher) — Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://arca.fiocruz.br/items/6f2a060c-4b55-44dd-9970-44c6a6000c86/full>. Acesso em: 18 abr. 2026.